

ISSN (o): 3030-3362

N^o 7(16)

27.06.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Актуализация содержания курса истории Узбекистана

Нурматов Акрамжон Рахманалиевич

University of Business and Science

Аннотация: В статье рассматривается актуализация содержания курса истории Узбекистана в контексте современных тенденций развития страны. Авторы отмечают необходимость отражения в учебных программах новейших событий и достижений независимого Узбекистана. Особое внимание уделяется адаптации учебных материалов к потребностям и интересам студентов различных специальностей, что позволяет повысить их мотивацию и вовлеченность в изучение национальной истории. Статья раскрывает важность модернизации содержания курса истории Узбекистана для формирования у обучающихся целостного представления о современном этапе развития страны и ее роли на региональном и международном уровнях.

Ключевые слова: Актуализация содержания, История Узбекистана, Учебные программы, Достижения независимого Узбекистана, Адаптация учебных материалов, Потребности студентов

Actualizing the content of the course on the history of Uzbekistan

Nurmatov Akramjon Rakhmanalievich

University of Business and Science

Annotation: The article discusses the updating of the content of the course on the history of Uzbekistan in the context of modern trends in the country's development. The authors note the need to reflect the latest events and achievements of independent Uzbekistan in curricula. Particular attention is paid to adapting educational materials to the needs and interests of students of various specialties, which helps to increase their motivation and involvement in the study of national history. The article reveals the importance of modernizing the content of the history course of Uzbekistan in order to form in students a holistic understanding of the current stage of the country's development and its role at the regional and international levels.

Keywords: Content updating, History of Uzbekistan, Curricula, Achievements of independent Uzbekistan, Adaptation of educational materials, Student needs

Введение. На современном этапе развития Узбекистана, когда страна преодолела период становления независимости и демонстрирует уверенные темпы социально-экономического прогресса, особую актуальность приобретает вопрос актуализации содержания курса истории Узбекистана в системе высшего образования. Этот курс играет ключевую роль в формировании у студентов целостного представления об историческом пути и современном состоянии своей страны, что является важным фактором воспитания гражданственности, патриотизма и национальной идентичности.

Стремительные трансформации, происходящие в Узбекистане в последние годы, требуют отражения в учебных программах новейших событий и тенденций в развитии страны. Включение в учебные материалы тем, связанных с достижениями независимого Узбекистана, позволит студентам осмыслить значимость исторических событий, которые они наблюдают в реальной жизни, и ощутить свою причастность к ним. Это, в свою очередь, повысит их мотивацию к изучению истории и развитию критического мышления.

Особую актуальность приобретает адаптация учебных материалов по истории Узбекистана к потребностям и интересам студентов различных специальностей. В современных условиях, когда высшее образование ориентировано на подготовку специалистов широкого профиля, владеющих не только профессиональными, но и универсальными компетенциями, изучение истории родной страны должно учитывать специфику образовательных программ и будущей профессиональной деятельности обучающихся. Это позволит повысить практическую значимость курса истории Узбекистана и обеспечить более глубокое понимание студентами роли исторического наследия в решении актуальных социальных, экономических и культурных задач.

Таким образом, актуализация содержания курса истории Узбекистана, синхронизированная с современными запросами общества и государства, является важным фактором повышения качества исторического образования и воспитания молодого поколения граждан Узбекистана. Решение данной задачи позволит обеспечить более эффективную подготовку будущих специалистов, способных внести достойный вклад в дальнейшее развитие страны.

Обзор литератур

Вопросы актуализации содержания курса истории Узбекистана в системе высшего образования находятся в фокусе внимания ведущих отечественных и зарубежных исследователей. В научной литературе представлены разносторонние подходы к осмыслению данной проблематики.

Так, узбекские ученые, такие как А. Абдурахманов, Ш. Сулаймонов, Ж. Эргашев, Б. Назаров и др., в своих работах рассматривают необходимость отражения в учебных программах новейших событий и тенденций развития современного Узбекистана. Они подчеркивают, что это позволит студентам глубже понять закономерности исторических процессов, происходящих в стране, и осознать свою роль в качестве активных участников общественных преобразований.

Проблема адаптации учебных материалов по истории Узбекистана к потребностям и интересам студентов различных специальностей раскрывается в работах таких ученых, как Г. Алимова, Ф. Рахимов, Т. Гафуров. Они подчеркивают необходимость учета специфики образовательных программ и будущей профессиональной деятельности обучающихся для повышения практической значимости курса истории родной страны.

Несмотря на наличие значительного объема исследований по данной проблематике, следует отметить, что вопросы комплексной актуализации содержания курса истории Узбекистана, синхронизированные с современными социально-экономическими и политическими реалиями, требуют дальнейшего углубленного изучения. Это позволит разработать эффективные механизмы совершенствования исторического образования в Узбекистане, обеспечивающие его соответствие вызовам времени и потребностям развития общества.

Методы исследований

Для изучения проблем актуализации содержания курса истории Узбекистана в системе высшего образования используется широкий спектр научных методов исследования.

Одним из ключевых подходов является историко-сравнительный анализ, который позволяет сопоставить содержание современных учебных программ с предыдущими версиями, выявить ключевые изменения и определить, насколько они отражают новейшие события и тенденции в развитии страны. Этот метод дает возможность оценить динамику

трансформации исторического образования и обозначить приоритетные направления его совершенствования.

Также широко применяется системный подход, предполагающий комплексное рассмотрение курса истории Узбекистана как целостной образовательной системы. Данный метод позволяет анализировать взаимосвязи между различными компонентами содержания, формами и методами обучения, а также выявлять ключевые проблемы и пути их решения с учетом системных закономерностей.

Для изучения вопросов включения в учебные материалы тем, связанных с достижениями независимого Узбекистана, активно применяется контент-анализ. Этот метод предполагает детальное изучение текстов учебников, учебных пособий и других источников с целью выявления, классификации и количественной оценки соответствующих тематических блоков. Результаты контент-анализа дают объективную картину отраженности данной проблематики в образовательном процессе.

При исследовании проблемы адаптации учебных материалов по истории Узбекистана к потребностям и интересам студентов различных специальностей широко используются социологические методы, в частности анкетирование и интервьюирование. Данные, полученные в ходе опросов обучающихся, позволяют выявить их образовательные запросы, уровень мотивации к изучению курса и оценить его практическую значимость для будущей профессиональной деятельности.

Кроме того, в исследованиях по актуализации содержания курса истории Узбекистана применяются методы моделирования, экспертных оценок, а также методы математической статистики для количественной обработки полученных данных и их интерпретации.

Комплексное использование данных методов исследования создает основу для разработки научно-обоснованных рекомендаций по совершенствованию исторического образования, обеспечивающих его актуальность и практическую значимость для студентов различных направлений подготовки.

Рекомендации по актуализации содержания курса истории Узбекистана

Для обеспечения актуальности и практической значимости курса истории Узбекистана в системе высшего образования, необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных мер, направленных на отражение в учебных программах новейших событий и тенденций развития страны,

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

включение тем, связанных с достижениями независимого Узбекистана, а также адаптацию учебных материалов к потребностям и интересам студентов различных специальностей.

В части отражения в учебных программах новейших событий и тенденций в развитии Узбекистана важно регулярно проводить мониторинг государственной политики, социально-экономических трансформаций, культурных и научно-технических достижений страны. Результаты такого мониторинга должны становиться основой для своевременной актуализации содержания учебных курсов и пособий. Это позволит обеспечить высокую информативность и практическую значимость исторического образования, формирование у студентов целостного понимания современных процессов в Узбекистане.

Для включения в учебные материалы тем, связанных с достижениями независимого Узбекистана, необходимо расширять тематические блоки, посвященные становлению и развитию суверенного государства, ключевым направлениям экономических, политических и социокультурных реформ. Особое внимание следует уделять освещению успехов Узбекистана в различных областях – от модернизации промышленности и сельского хозяйства до прорывных достижений в науке, образовании и спорте. Это будет способствовать воспитанию у студентов чувства патриотизма и гордости за свою страну.

Адаптация учебных материалов по истории Узбекистана к потребностям и интересам студентов различных специальностей предполагает дифференциацию содержания и форм подачи информации. Для студентов технических и естественнонаучных направлений целесообразно акцентировать внимание на инновационном развитии страны, достижениях в области науки и высоких технологий. Для представителей гуманитарных и социальных специальностей – углублять контекстуальные связи исторических событий с современными общественными процессами. Кроме того, необходимо шире использовать практико-ориентированные формы обучения, такие как кейс-стади, деловые игры, проектная деятельность, что позволит раскрыть практическую значимость исторических знаний для будущей профессиональной деятельности.

Для эффективной реализации указанных направлений целесообразно сформировать рабочие группы из числа ведущих ученых-историков, преподавателей вузов, представителей работодателей и органов

государственной власти. Их совместная деятельность обеспечит комплексный подход к актуализации содержания курса истории Узбекистана, учет потребностей различных заинтересованных сторон и разработку научно-обоснованных рекомендаций.

Заключение

Реализация предложенных мер по актуализации содержания курса истории Узбекистана в системе высшего образования позволит существенно повысить его практическую значимость, обеспечить высокую информативность и соответствие современным реалиям развития страны. Это, в свою очередь, будет способствовать формированию у студентов целостного представления об истории Узбекистана, его ключевых достижениях и перспективах, что положительно отразится на их гражданской позиции, патриотизме и готовности к успешной профессиональной деятельности на благо Родины.

Литература

1. Уринбоев, Х. Б., & Нурматов, А. Р. (2017). Новые педагогические тенденции и проблемы современного социума. Теория и практика современной науки, (4 (22)), 812-815.
2. Замилова, Р. Р. (2021). Структура формирования исторического мышления у будущего учителя истории при изучении исторических дисциплин. Инновации в педагогике и психологии, 4(9).
3. Нурматов, А. Р. (2018). Особенности духовной культуры. Экономика и социум, (3 (46)), 50-52.
4. Камолов, И. (2021). Возникновение необходимых условий для обучения «Истории Узбекистана» на основе современных образовательных технологий (1991-1997-ые годы). Современное образование: опыт прошлого, взгляд в будущее, 203-210.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 07 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 07 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 07 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.